

POTENCIAL TERAPÊUTICO DO AÇAFRÃO-DA-TERRA (CURCUMA LONGA L.) NA DOENÇA DE ALZHEIMER.

1Gabriel da Silva Procopio , 2Ester Emilly Pereira Xavier, 3Gisele Sousa Sales Andrade, 4Laisa Graziely Araújo Magalhães, 5Mary Anne Medeiros Bandeira.

e-mail: gdspsy10@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC).

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa relacionada ao acúmulo das proteínas beta-amiloide e tau, gerando emaranhados neurofibrilares. Os tratamentos atualmente disponíveis não previnem a degeneração celular observada nessa patologia. A espécie vegetal *Curcuma longa L.* possui atividades anti-inflamatória, antioxidante e citoprotetora, apresentando potencial para uso nesse quadro. Objetivos: Investigar os estudos disponíveis sobre o uso de *C. longa* na doença de Alzheimer. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa, na qual se utilizou as bases de dados: PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), com os seguintes descritores: Cúrcuma, Doença de Alzheimer e Neuroproteção, com o emprego do operador booleano AND. Foram incluídos artigos nos idiomas português e inglês, entre os anos de 2019 e 2023. Resultados e Discussão: Após triagem, foram selecionados 5 artigos. O tratamento clínico de Alzheimer baseia-se em fármacos que são capazes de aliviar os sintomas, porém, possuem eficácia apenas razoável. Experimentações *in vivo* e *in vitro* foram conduzidas com o Açafrão-da-terra, utilizando-se dos rizomas em forma seca ou extratos metanólicos, e resultados apontam sua

propriedade em prevenir ou amenizar processos patológicos relacionados a doenças neurodegenerativas, como declínio cognitivo, distúrbios de humor e demência. A curcumina, principal bioativo da *C. longa*, juntamente com seus derivados, representa cerca de 5% dos constituintes da planta, mas sua fitoquímica apresenta também vários monos, di, tri e sesquiterpenos, alcalóides, esteróis, flavonóides e outros compostos polifenólicos. Estudos relatam que seus constituintes possuem atividade antioxidante equivalente às vitaminas C e E. O mecanismo de ação para capacidade neuroprotetora dos compostos polifenólicos naturais ainda não foi completamente elucidado. No entanto, pesquisas apontam a participação dessas substâncias na inibição da via de transcrição do fator pró-inflamatório NF- κ B e da ativação de PPAR- γ , reduzindo os níveis de citocinas pró-inflamatórias e espécies reativas de oxigênio (EROs), além de implementar a atividade de enzimas envolvidas na captação de EROs, como superóxido dismutase e catalase. Assim, a manifestação de Alzheimer, que é uma condição caracterizada por inflamação e oxidação, é reduzida. Conclusão: De acordo com os artigos encontrados, a *C. longa* possui bases científicas para neuroproteção, destacando-se tanto na prevenção da degeneração celular avançada quanto no alívio dos sintomas inflamatórios e oxidativos característicos da doença. Assim, promovendo melhor qualidade de vida para pessoas com Alzheimer. Contudo, necessita-se conduzir mais pesquisas para garantia de segurança no processo terapêutico.

PALAVRAS CHAVE: Curcuma; Doença de Alzheimer; Neuroproteção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHAINOGLU, E.; HADJIPAVLOU-LITINA, D. Curcumin in health and diseases: Alzheimer's disease and curcumin analogues, derivatives, and hybrids.

International journal of molecular sciences, v. 21, n. 6, p. 1975, 2020.
Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms21061975>.

DA COSTA, I. M. et al. Supplementation with Curcuma longa reverses neurotoxic and behavioral damage in models of Alzheimer's disease: A systematic review. *Current neuropharmacology*, v. 17, n. 5, p. 406–421, 2019.
Disponível em: <https://doi.org/10.2174/0929867325666180117112610>.

FULORIA, S. et al. A comprehensive review on the therapeutic potential of Curcuma longa Linn. In relation to its major active constituent curcumin. *Frontiers in pharmacology*, v. 13, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.820806>.

LIU, J.-Y. et al. Research progress of natural products and their derivatives against Alzheimer's disease. *Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry*, v. 38, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14756366.2023.2171026>.

ROMÁN, G. C. et al. Mediterranean diet: The role of long-chain ω -3 fatty acids in fish; polyphenols in fruits, vegetables, cereals, coffee, tea, cacao and wine; probiotics and vitamins in prevention of stroke, age-related cognitive decline, and Alzheimer disease. *Revue neurologique*, v. 175, n. 10, p. 724–741, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.neurol.2019.08.005>.

